

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA GELMINTOZNING KLINIK VA BOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI. (ADABIYOTLAR SHARHI)

¹Matyaqubova Yulduz Rajapboevna., ²Xudayberganov Munis Ro‘zibaevich

^{1,2}Pediatriya va neonatologiya kafedrası Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185535>

Annotatsiya. Jahon bankining hisob-kitoblariga ko‘ra, ko‘pincha parazitlar kasalliklarini keltirib chiqaradigan ichak gelmintozlaridan kelib chiqadigan iqtisodiy zarar ro‘yxatda to‘rtinchi o‘rinda turadi, barcha kasalliklar va jarohatlarni davolash xarajatlari orasida gelmintozlar bilan kasallanish O‘RVI va gripp bilan kasallanish darajasi bilan taqqoslanadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyoda 5 milliardga yaqin odam prazozoy kasalliklar va gelmintozlardan aziyat chekmoqda, ya‘ni sayyoramiz aholisining katta qismi, shu bilan birga, JSST mutaxassislarining fikriga ko‘ra, hozirgi vaqtda gelmintozlar ma‘lum darajada "unutilgan kasalliklar" ga aylandi.

Kalit so‘zlar: gelmintozlar, parazitlar, protozoonozlar, maktab o‘quvchilari, profilaktika, bakteriyalar.

Аннотация. По оценкам Всемирного банка, экономический ущерб от кишечных гельминтозов, чаще всего вызывающих паразитарные заболевания, четвертый в списке, среди затрат на лечение всех болезней и травм; заболеваемость гельминтозами сопоставима с показателями заболеваемости ОРВИ и гриппа. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 5 млрд человек поражены протозойными болезнями и гельминтозами, т.е. подавляющее количество жителей нашей планеты. Вместе с тем, по мнению экспертов ВОЗ, гельминтозы в настоящее время в какой-то мере стали «забытыми болезнями» — во всем мире наблюдается недооценка их медико-социальной значимости.

Ключевые слова: гельминтозы школьники, профилактика, бактерии.

Abstract. According to World Bank estimates, the economic damage from intestinal helminthiasis, which most often causes parasitic diseases, is the fourth in the list, among the costs of treating all diseases and injuries; the incidence of helminthiasis is comparable to the incidence of SARS and influenza. According to the World Health Organization, about 5 billion people in the world are affected by protozoal diseases and helminthiasis, i.e. the vast majority of the inhabitants of our planet. At the same time, according to WHO experts, helminthiasis has now to some extent become a "forgotten disease" - there is an underestimation of their medical and social significance all over the world.

Key words: helminthiasis, parasites, protozoonosis, schoolchildren, prevention, bacteria.

Dolzarbligi

Qadimgi yunon tabibi, shifokori, faylasufi Gippokrat birinchi bo‘lib gelmintozlarning klinik ko‘rinishini batafsil tasvirlab bergan, bundan tashqari u gelmintozlar (lotincha Helminth - qurtdan) atamasining asoschisidir. So‘nggi o‘n yilliklarda dunyoning turli mamlakatlarida gelmintozlar bilan kasallanishning ko‘payishi kuzatilmoqda. Jahon statistikasining gelmintozlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlariga ko‘ra askaridoz bilan 1,221 milliard kishi, trixinellioz bilan 795 million kishi va ankilitoz bilan 740 million kishi kasallangan. Gelmintozlar odamlarning keng

tarqalgan parazitlar kasalliklari bo'lib, ular pastki qurtlarning turli vakillari - gelmintlar tomonidan qo'zg'atiladi [17]. Akademik K.I. Skryabin gelmint infeksiyalari o'z xo'jayinlariga juda patogen ta'sir ko'rsatadigan zararli parazitlar deb hisoblagan [4,8,9,15]. Gelmintlarning biologik xususiyatlari quyidagilarga ega: bosqichma-bosqich rivojlanish, rivojlanish uchun maxsus sharoitlar, ko'payishning o'ziga xos xususiyatlari, individual gelmintlarning umr ko'rish davomiyligi, shuningdek egasiga moslashish. Gelmintlar o'zlarining hayot faoliyati mahsulotlari bilan inson organlari va tizimlariga tizimli toksik zarar yetkazadilar. Ba'zi gelmintozlar germafroditlardir, ya'ni odamni zararlashi uchun bitta individ kifoya qiladi [1,2].

Butun dunyoda ularning tibbiy va ijtimoiy ahamiyati kam baholanmoqda. Gelmintlarni keltirib chiqaradigan gelmintlar (parazit qurtlar) sayyoramizdagi eng qadimiy va ko'p sonli hayot shakllaridan biridir. Odamlarda 350 dan ortiq gelmintlarning parazitligi qayd etilgan. Eng keng tarqalgan nematodalar populyatsiyasi — 500 ming tur va ularning soni bo'yicha hayvonot dunyosining barcha vakillari orasida ikkinchi o'rinda turadi. So'nggi yillarda gelmintozlar, birinchi navbatda nematodozlar bilan zararlantirishning ko'payishi tendentsiyasi kuzatilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda faqat askaridoz bilan kasallangan 1,221 milliard kishi, trixosefaloz bilan kasallangan — 795 million, ankilostomidoz bilan kasallangan — 740 million, tropik mamlakatlarda sanab o'tilgan invaziyalardan tashqari, filaridozlar keng tarqalgan — 120 million, shistosomalar tomonidan 200 milliondan ortiq odam yuqtirgan.

Rossiya Federatsiyasida parazitlar kasalliklar yuqumli-parazitlar patologiya tarkibida etakchi o'rinlardan birini egallaydi. Ushbu guruhda gelmintozlarning ulushi 4% ni tashkil qiladi. Etakchi o'rinni gelmintozlarning umumiy guruhida 70% bo'lgan enterobioz egallaydi, ikkinchi o'rinda geogelmintozlar (askaridoz), uchinchi o'rinda biogelmintozlar guruhi (opistorxoz). 2014 yilda gelmintioz bilan kasallanish darajasi 100 ming aholiga 270 dan oshdi, enterobioz bilan kasallanish 100 ming aholiga 148,72, askaridoz bilan kasallanish 100 ming kishiga 18,48, opistorxoz bilan kasallanish 100 ming kishiga 17,51 ni tashkil etdi. Tuzatish koeffitsientlari yordamida hisoblab chiqilgan Rossiya Federatsiyasi aholisining gelmint infeksiyalarining haqiqiy mag'lubiyati rasmiy ma'lumotlardan bir necha baravar yuqori, bu asemptomatik invaziya shakllari bo'lgan odamlarning past muomalasi va noto'g'ri diagnostika usullaridan foydalanish bilan bog'liq. Gelmintozning tarqalishi, klinik simptomlarning o'ziga xos emasligi, tashxis qo'yishdagi ba'zi qiyinchiliklar shifokordan tibbiy parazitologiya masalalari bo'yicha chuqur bilim va zamonaviy g'oyalarni talab qiladi.

Gelmintozlar global miqyosda dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Aholining yuqori darajadagi shikastlanishi, ko'plab invaziyalarning uzoq muddatli surunkali kursi, hatto nogironlikka olib keladi, ushbu kasalliklar guruhining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini belgilaydi. Gelmintozga qarshi kurashda yutuqlarga kompleks yo'l bilan erishish mumkin, shu jumladan o'ziga xos bo'lmagan profilaktika choralari, endemik o'choqlarda individual va ommaviy degelmintizatsiya qilish imkonini beradigan yuqori samarali va arzon antigelmintik dorilarni amaliyotga joriy etish.

Parazitlar kasalliklarga qarshi kurash xalqaro miqyosda dolzarb bo'lib bormoqda: xalqaro iqtisodiy aloqalarning kengayishi, aholi migratsiyasi parazitlar kasalliklarning ko'payishiga olib keladi. Tabiiy-iqlim omillari va ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlarning umumiylik tropik va subtropik zonalarda gelmintozlarning ustuvor tarqalishini belgilaydi, rivojlangan mamlakatlarda esa kasallanish darajasi past.

JSST mutaxassislarining fikriga ko'ra, hozirgi vaqtda gelmintozlar ma'lum darajada "unutilgan kasalliklar" ga aylandi. Butun dunyoda ularning tibbiy va ijtimoiy ahamiyati kam

baholanmoqda. Hatto endemik mamlakatlarda ham ularga sog‘liqni saqlash organlari va aholi tomonidan etarlicha e‘tibor berilmaydi. Gelmintozlar insonning eng keng tarqalgan parazitar kasalliklari bo‘lib, ular pastki gelmint qurtlarining turli vakillari tomonidan qo‘zg‘atiladi. Inson patogenlari gelmintlarning ikki turiga kiradi: dumaloq qurtlar Nematelminthes (Nematoda sinfi), yassi qurtlar Plathelminthes, tasmaimon qurtlar sinfi Cestoidea va flukes Trematoda va 280 dan ortiq turlarni o‘z ichiga oladi ularning eng keng tarqalgani taxminan 50 turga ega. 90 - yillardan boshlab ba‘zi gelmintozlar va birinchi navbatda nematodozlar: enterobioz va askaridoz bilan zararlanishning ko‘payishi tendensiyasi kuzatildi, shuningdek, toksokaroz, trixinoz bilan kasallangan bemorlar soni ko‘paymoqda tarqalish o‘choqlarida epidemik vaziyat yaxshilanmayapti opistoroz va sestodozlar - difillobotrioz, tenidoz, echinokokkoz.

2015 yilda Qirg‘iziston Respublikasi aholisi orasida gelmintozlar va protozoolarning 17 ta nozologik shakli qayd etilgan. Parazitozlarning umumiy summasida 11 768 ta holat (67,5%), geogelmintozlar 1478 (8,5%), biogelmintozlar 1851 (10,6%), protozoolar 2327 (13,4%) qayd etilgan. Tahlil shuni ko‘rsatdiki, kasallik tarkibida ambulatoriya bemorlari (39,5%) va kasbiy tekshiruvlarda faol aniqlangan shaxslar (38,5%) ustunlik qiladi. Parazitoz o‘choqlarida (jami 27,516) epidemiologik tekshiruv o‘choqlarning 86 foizini qamrab oladi, shu jumladan laboratoriya tadqiqot usullaridan foydalangan holda – 54,2%.

Bugungi kunda enterobioz bilan kasallanish eng keng tarqalgan bo‘lib qolmoqda 2014 yil – 100 ming aholiga 75, 2015 yil – 67.5. 100 ming aholiga. Kasallikning shakllanishida asosiy rol ni 14 yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘ynaydi, ularning ulushi enterobioz holatlarining umumiy hajmida 95,4% gacha, 2014 yilda - 93% gacha o‘sdi, odam ko‘pincha o‘z faoliyati davomida odamlarning kasallanishiga va aholi punktlarida o‘choqlarning shakllanishiga olib keladigan epidemik jarayonning rivojlanishiga hissa qo‘shadi.

Patogenning lokalizatsiya joyiga qarab, luminal va to‘qima gelmintozlari ajralib turadi. Ikkinchisiga shistosomozlar, filariozlar, exinokokkozlar, paragonimoz, sistitserkoz va boshqa bir qator kasalliklar kiradi. Ba‘zi ichak gelmintiazlarida to‘qima fazasi kasallikning dastlabki migratsiya davriga to‘g‘ri keladi (askaridoz, ankilostomidoz).

Bir qator gelmintozlar bilan anemiya, vitamin etishmasligi (ankilostomidoz, difillobotrioz, trixosefaloz, shistosomozlar) bilan aniq sababiy bog‘liqlik mavjud. Gelmintozning erta tashxisi o‘z vaqtida bo‘lishi kerak. Parazitlarning mavjudligi jiddiy sog‘liq muammolarini rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Hozirgi vaziyat bilan bog‘liq holda bugungi kunda profilaktika muhim ahamiyatga ega bo‘lishi kerak. Kontakt orqali yuqadigan gelmintlarning oldini olishda (enterobioz) ularning patogenlarini yuqtirish mexanizmini buzishga qaratilgan chora-tadbirlar asosiy ahamiyatga ega, shuni yodda tutish kerakki, bu gelmintozlar asosan uyushgan jamoalardagi bolalarga ta‘sir qiladi.

Xulosa

Gelmintoz muammosi boshqa ko‘plab mamlakatlarda bo‘lgani kabi O‘zbekistonda ham doimo dolzarb bo‘lib kelgan, ayniqsa sanitariya gigiyena choralari nazorat qilinmaydigan shaharlarda. Gelmintozning keng tarqalishi aholi orasida gigiyenik madaniyat hali yetarlicha rivojlanmaganligini ko‘rsatadi. Aholi uy hayvonlarini parvarish qilish, shaxsiy gigiyena, atrof-muhit gigiyenasi, shuningdek go’sht va baliq korxonalarining gigiyenik standartlariga rioya qilmaslik to‘g‘risida ma‘lumotga ega emas, bu muammoga e‘tiborni kuchaytirishni talab qilinadi. Sanitariya xizmatlari va mutaxassislarning birgalikdagi sa‘y-harakatlari, parazitologlar va umumiy amaliyot shifokorlarining o‘z vaqtida antigelmint profilaktika choralari gelmintoz bilan kasallanish holatlarini kamaytiradi.

FAYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Arakelg'yan R. S., Sergeeva N. A., Galimzyanov X. M. Enterobioz u detey doshkolg'nogo vozrasta //Vestnik Dagestanskoy gosudarstvennoy meditsinskoy akademii. – 2019. – №. 2. – S. 14-17.
2. Bayramdurdqeva A. i dr. Enterobioz u detey raznqx voznastnqx grupp //Mejdunarodnqy nauchno-issledovatelg'skiy jurnal. – 2023. – №. 3 (129). – S. 49.
3. Bloxin B. M. i dr. Aktualg'nqe aspektq diagnostiki i lecheniya glistnqx invaziy. lektsiya //Pediatriya. Prilojenie k jurnaluu Consilium Medicum. – 2019. – №. 4. – S. 66-70.
4. Bodnya Ye. I. Aktualg'nqe podxodq v lechenii gelg'mintozov //Zdorovg'e rebenka. – 2016. – №. 3 (71). – S. 111-116.
5. Galustyan L. K., Grigoryan N. A. Issledovanie veroyatnosti potentsialg'nogo zarajeniya geogelg'mintami detey mladshogo i srednego vozrasta na detskix ploo'adkax //FORCIPE. – 2022. – T. 5. – №. S3. – S. 164-165.
6. Ermolenko K. D. Gelg'mintozq u detey: Klinicheskaya kartina, diagnostika, lechenie i profilaktika //Farmateka. – 2022. – T. 29. – №. 1. – S. 67-71.
7. Ershova I. B., Osichnyuk L. M., Mochalova A. A. Gelg'mintozq u detey //Perinatologiya i pediatriya. – 2013. – №. 2. – S. 125-131.
8. Imomkulova SH., Tulyaganova M., Ulugov A. Osobennosti klinicheskix proyavleniy glistnqx invazii u detey v zavisimosti ot gelg'minta //Perspektivq razvitiya meditsinq. – 2021. – T. 1. – №. 1. – S. 94-95.
9. Kozlovskiy A. A. Gelg'mintozq u detey Gomelg'skoy oblasti //Mejdunarodnqe obzorq: klinicheskaya praktika i zdorovg'e. – 2016. – №. 1. – S. 68-83.
10. Leonova V. V. i dr. Sovremennaya situatsiya po parazitarnqm boleznyam u detey v astraxanskoy oblasti //Aktualg'nqe voprosq sovremennoy meditsinq. – 2016. – S. 138-140.
11. Masharipova R. T., Alieva P. R. Gelg'mintozq u detey v Xorezmskoy oblasti //European science. – 2020. – №. 1 (50). – S. 70-73.
12. Mirzoeva M. R., Narzullaev N. U., Xamidova N. K. Kliniko-epidemiologicheskaya xarakteristika gimenilipedoza u detey //Novqy deng' v meditsine. – 2020. – №. 2. – S. 441-443.
13. Monina S. I. i dr. Klinicheskie i epidemiologicheskie aspektq zaboлеваemosti askaridozom detey astraxanskoy oblasti za 2011-2020 godq //Mejdunarodnqy nauchno-issledovatelg'skiy jurnal. – 2022. – №. 5-2 (119). – S. 149-154.
14. Moroxova M. S., SHishova A. V. Otsenka informirovannosti roditeley doshkolg'nikov v voprosax lecheniya i profilaktiki gelg'mintozov //Molodejg'-prakticheskomu zdravooxraneniyu. – 2019. – S. 226-228.
15. Nenastg'eva Ye. N. i dr. Zaboлеваemostg' detey gelg'minto-protazoynqmi invaziyami v xarabalinskom rayone astraxanskoy oblasti //Mejdunarodnqy nauchno-issledovatelg'skiy jurnal. – 2023. – №. 9 (135). - S.187